

Condutividade Elétrica como Parâmetro de Mensuração da Qualidade da Água

Leonardo Lehmann Barros
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0009-0002-3456-1773

Frieda Saicla Barros
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Abstract— While describing the quality of water used from human consumption to critical manufacturing processes and the health environment, the concern is focused on identifying and measuring the substances present in the water. To this end, a sequence of tests must be performed in order to identify and quantify such elements and then take measures for adequacy. In order to consider and validate a single magnitude that facilitates the process, the conductivity, which determines the ease of passage of an electric current in a sample, was adopted as a correlation parameter for the concentration of diluted substances in water. This text conducts research in publication databases and brings them together in order to expose this relationship. In the end, it can be concluded that the relationship exists, but it is limited, in favor of precision, to water samples that have already gone through some filtering process, since there are characteristics of the substances that could cause interference in the results due to the nature of the physical-chemical properties related to the conductivity reading.

Keywords — conductivity, quality, water.

I. Introdução

Em se tratando de qualidade da água envolvida tanto no consumo humano direto quanto no uso médico, existe a clara ligação entre a proporção da presença de contaminantes e as reações adversas causadas por estes [1], portanto constantemente evolui-se de modo a identificar e mensurar tais elementos para que ações de correções pudessem ser tomadas garantindo uma padronização da qualidade aceitável da água [2].

Analisando as padronizações, geralmente resoluções e normas emitidas por órgãos responsáveis pelo âmbito da saúde, podemos ter acesso a uma lista das substâncias relacionadas e seus limites, a exemplo das:

- RDC N° 664/2022 que dispõe sobre as Boas Práticas Sanitárias para o Sistema de Abastecimento de Água ou Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água em Portos, Aeroportos e Passagens de Fronteiras;
- RDC N° 717/2022 que dispõe sobre os requisitos sanitários das águas envasadas e do gelo para consumo humano;
- RDC N° 11/2014 Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise e dá outras providências;
- Farmacopeia Brasileira (FB), atualmente em sua 6ª edição, que estabelece as exigências mínimas de qualidade, autenticidade e pureza de insumos farmacêuticos, de medicamentos e de outros produtos sujeitos à vigilância sanitária;

Cada documento apresenta tabelas com condições físico-químicas e concentrações de orgânicos e inorgânicos que cada classificação torna aceitável para presença em água e dentre todos esses valores o presente texto trará destaque a medição de condutividade elétrica.

O conceito de condutividade elétrica, de maneira sucinta, nos traduz a facilidade com que um dado material, devido a sua natureza, é capaz de conduzir uma corrente elétrica [3], portanto a partir do momento que realizamos este tipo de medição em uma amostra de água não pura, podemos resultar em valores diversos pois estes dependem dos demais elementos que estão dissolvidos nesta amostra entendendo-se que cada um em sua quantidade permitirá o fluxo de uma corrente elétrica de maneira diferente devido a sua concentração existente.

O princípio da medição de condutividade baseia-se na leitura da tensão (V) entre dois eletrodos, expostos a uma corrente (I) alternada de valor conhecido, inseridos no meio ao qual pretende-se mensurar, desta forma obtendo-se o valor de resistência elétrica (R) ao aplicarmos a primeira Lei de Ohm (Equação 1) [3].

$$V = R \times I \quad (1)$$

Quando consideramos a geometria do sistema (área da superfície dos eletrodos A e distância entre eles L), e aplicamos a segunda Lei de Ohm (Equação 2) [3],

$$R = \frac{\rho \times L}{A} \quad (2)$$

podemos extrair o valor de resistividade do meio, que nada mais é que o inverso da condutividade, como mostrado na Equação 3 [3],

$$\sigma = 1/\rho \quad (3)$$

expressando-o finalmente em S/m (Siemens por metro) ou suas grandezas mais usuais como mS/cm ou μ S/cm.

Um esquema com o conceito de medição de condutividade de acordo com os preceitos descritos pode ser exibido desta forma.

Fig.1: Princípio de medição de condutividade por eletrodos [4].

Como a medição de condutividade é realizada on-line, ou seja, a cada pulso de leitura da tensão pelo equipamento eletrônico, temos uma versatilidade de poder compreender de maneira rápida a pureza ou grau de dissolução de substâncias na amostra, sem a necessidade de aguardar reações físico-químicas para poder visualizar e mensurar valores e sem altos custos de reagentes e processos, sendo apenas necessária a aquisição do equipamento ao qual denomina-se como condutímetro.

Diante das relações apresentadas, o objetivo deste estudo é investigar a correlação entre os valores medidos de condutividade com a concentração das substâncias dissolvidas na água, caracterizando assim essa medição como um método eficaz para de forma rápida poder avaliar a qualidade da água empregada no âmbito da saúde.

II. Método

O presente estudo tem caráter exploratório e descritivo que através da realização de revisões e levantamentos bibliográficos e documentais buscou-se sobre qualidade da água empregada em processos ou consumo os quais apresentaram medições de condutividade como um dos parâmetros de avaliação. A discussão, foca na correlação entre as medições levantadas e os outros índices apresentados.

Utilizando-se de bases de dados como Google Scholar, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e publicações em revistas, chegou-se a 27 textos que elaboravam sobre o tema, ao final da leitura de seus resumos, optou-se por abordar 6 deles, sendo os demais descartados por não apresentar informações suficientes que levassem a conclusões da correlação da condutividade elétrica e qualidade da água.

III. Desenvolvimento

A. Condutividade: Avaliação da Qualidade da Água

Mathur (2015) elabora diretamente sobre a correlação da condutividade com a qualidade da água, e para tal traz uma breve explicação sobre os preceitos da medição de condutividade e em como ela pode estar relacionada com os elementos dissolvidos na água, inclusive servindo como indicador para a detecção de poluentes em águas fluviais ao detectar-se uma anomalia nos valores tradicionalmente conhecidos.

Com o gráfico exibido fica clara a tendência linear de progressão da condutividade com o total de sólidos dissolvidos.

Fig. 2: Relação entre sólidos dissolvidos e medição de condutividade [4].

Na conclusão, Matur (2015) reforça a informação de que além de trazer uma visualização clara das condições da água de acordo com a condutividade medida, este método se torna de fácil acesso ao necessitar de equipamentos de custo

relativamente baixo.

B. Correlação entre a condutividade e o total de sólidos dissolvidos em vários tipos de água: Uma revisão

Rusydi (2018) nos leva a um estudo com foco nos sólidos dissolvidos nas amostras de água que foram adquiridas de três cenários, sendo eles água de poço, água do mar e água de descarte de processo fabril de laticínios. Durante o estudo foram medidos os valores e expressos em gráficos os quais buscaram a correlação, sobre eles a autora ainda buscou encontrar as fórmulas matemáticas as quais pudessem ser utilizadas para, ao se medir a condutividade elétrica, poder estipular o nível de sólidos dissolvidos sem a real necessidade de se medi-los, evitando assim esforços dispendiosos.

Fig. 3: Relação TDSxEC em água de poço [5].

Fig. 4: Relação TDSxEC em água do mar [5]

a. Wastewater from yoghurt production

Fig. 5: Relação TDSxEC em água de descarte de processo fabril de iogurte [5].

b. Wastewater from cheese production

Fig. 6: Relação TDSxEC em água de descarte de processo fabril de queijo [5].

c. Wastewater from yoghurt and cheese production

Fig. 7: Relação TDSxEC em água de descarte de processo fabril iogurte e queijo [5].

d. Treated wastewater

Fig. 8: Relação TDSxEC em água de descarte de processo fabril de iogurte e queijo após prévio tratamento [5].

Após a análise dos dados levantados a autora relata que é possível expandir matematicamente a relação, entretanto não de uma maneira genérica, pois cada cenário apresentado a relação se demonstrou de modo particular em função dos compostos e proporções envolvidas, inclusive no cenário de água de descarte de processo fabril de laticínios sem prévio tratamento a relação foi expressivamente influenciada pela alta quantidade não homogênea de elementos, estes que após o tratamento foram removidos e permitiram a visualização melhor da relação existente.

C. Implicações Hidroquímicas da Condutividade Elétrica e do Íon Cloreto na Qualidade das Águas Subterrâneas do Semiárido Cearense

Neste estudo, Lima, França e Loiola (2014) avaliaram isoladamente os valores de condutividade elétrica e íons de cloreto em águas de poços artesianos na região do Ceará, os quais dão acesso a águas subterrâneas, embora não elaborem no texto sobre a relação entre as duas grandezas, podemos analisar as tabelas desenvolvidas pelos autores e claramente detectar a correlação existente entre elas.

Mês/Ano	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Abr/11	98,22	783,76	911,05	454,68	110,12	6,94	28,77	127,98	12,90	785,75
Mai/11	60,52	755,49	537,72	448,43	48,61	12,90	14,88	120,04	15,87	805,59
Jun/11	71,32	931,49	465,51	470,26	88,44	16,17	33,28	132,19	11,41	784,08
Jul/11	99,85	907,71	356,14	524,94	119,82	23,77	60,86	153,11	16,17	741,29
Ago/11	111,26	895,82	363,28	584,38	137,89	32,33	74,18	169,27	20,92	772,20
Set/11	103,66	867,30	429,84	593,89	151,21	38,99	82,74	201,61	28,53	779,33
Out/11	113,17	822,12	498,79	605,78	151,21	49,45	84,64	230,14	24,73	750,80
Nov/11	131,92	821,65	538,97	609,64	155,47	55,59	82,92	253,47	24,50	748,54
Dez/11	143,22	802,81	440,04	619,07	155,47	60,30	70,67	262,89	26,38	746,27
Jan/12	82,92	760,40	381,14	609,64	160,18	62,19	64,07	256,29	29,21	774,54
Fez/12	112,13	762,76	390,57	593,15	155,47	67,84	114,01	227,08	27,33	755,69
Mar/12	53,44	745,77	412,37	570,79	155,59	61,00	141,40	225,57	25,06	759,96

Fig. 9: Valores da concentração de íon cloreto (Cl⁻), em mg/L, das amostras

dos dez poços pesquisados durante um ano [6].

Mês/Ano	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10
Abr/11	668	2.610	3.420	2.710	860	257	450	1.133	472	2.960
Mai/11	560	2.510	2.340	2.790	452	388	254	1.108	695	2.920
Jun/11	725	3.520	2.180	3.300	808	483	733	1.215	1.098	3.220
Jul/11	838	3.370	1.993	3.400	972	548	560	1.268	570	2.840
Ago/11	905	3.450	2.000	3.800	1.168	647	713	1.365	755	2.930
Set/11	837	3.430	2.210	3.900	1.260	732	823	1.477	825	3.350
Out/11	835	3.280	2.420	3.850	1.272	795	903	1.485	773	2.710
Nov/11	817	2.440	2.230	3.500	1.188	848	907	1.478	753	2.615
Dez/11	875	2.580	2.090	3.700	1.223	920	998	1.552	760	2.520
Jan/12	597	2.400	1.772	3.480	1.162	915	988	1.443	750	2.300
Fez/12	708	2.290	1.735	2.940	1.108	915	1.093	1.383	538	2.390
Mar/12	473	2.280	1.827	2.780	1.102	817	998	1.355	440	2.370

Fig. 10: Valores da Condutividade Elétrica (CE), em µS/cm, das amostras dos dez poços pesquisados durante um ano [6].

Comparando os valores, inclusive dando especial atenção a escala de cores que os autores utilizaram, sendo verde as menores, azul as intermediárias e vermelho as maiores concentrações, nota-se a progressão do valor da condutividade elétrica em função do maior valor dos íons de cloreto.

Parâmetros Físico-Químicos Da Água Utilizada Para Consumo Em Poços Artesianos Na Cidade De Remígio-Pb

Silva et al (2017) elaboraram sobre a análise das propriedades das águas de poços artesianos da região da Paraíba, especificamente fazendo a medição de pH, cor aparente, temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e porcentagem de cinzas, para tal, obtendo em especial as tabelas extraídas em forma das Fig. 11 e 12 a seguir.

Amostras	Condutividade elétrica (µs/cm)	Temperatura (°C)
Poço 1	439,8 µs/cm	25,9 °C
Poço 2	370,0 µs/cm	25,9 °C
Poço 3	531,1 µs/cm	26,1 °C
Poço 4	557,1 µs/cm	26,2 °C
Médias	-	26,0 °C

Fig. 11: Condutividade Elétrica nas amostras de água coletadas em quatro poços artesianos na cidade de Remígio/PB [7].

Amostras	Sólidos totais dissolvidos (PPM)	Temperatura (°C)
Poço 1	210,3 PPM	25,9 °C
Poço 2	180,6 PPM	25,8 °C
Poço 3	259,7 PPM	26,0 °C
Poço 4	268,3 PPM	26,1 °C
Médias	-	25,9 °C

Fig. 12: Sólidos Totais Dissolvidos nas amostras de água coletadas em quatro poços artesianos na cidade de Remígio/PB [7].

Embora os autores não elaborem sobre a correlação, ela fica clara ao compararmos os valores de condutividade lidos com a proporção de sólidos totais dissolvidos, determinando que um cresce proporcionalmente ao outro.

D. Água de diálise: parâmetros físico-químicos na avaliação do desempenho das membranas de osmose reversa.

Neste texto Simões et al (2005) fazem uma extensa análise das propriedades físico-químicas da água utilizada no processo de hemodiálise, onde existe um consumo elevado deste insumo bem como uma criticidade alta pelo tipo de tratamento.

As análises foram feitas em pontos anteriores e posteriores aos equipamentos de osmose reversa, que tem como função a filtragem da água de modo a garantir a pureza necessária solicitada pela RDC 154/2004 (precursora da RDC 11/2014, não existente a época do estudo), sendo que dentre os aspectos, analisa-se inclusive a condutividade após o equipamento de osmose reversa.

Após a aquisição e comparação dos resultados, os autores puderam observar que a relação de pureza físico-química da água está ligada a condutividade, tanto na entrada do equipamento de osmose reversa, onde percebeu-se que na época de inverno existir um incremento do valor devido a menor incidência de chuvas, que acarretavam na concentração

maior de íons nas fontes utilizadas de água, bem como após o equipamento, que se faz diretamente proporcional ao valor o qual entra em seu sistema. Ainda neste âmbito, os autores afirmaram que essas variações observadas poderiam ser entendidas como normais e que a ocorrência de uma mudança brusca para mais, poderia ser um indicador válido para indicação da ineficiência ou ocorrência de problemas nas membranas da máquina de osmose reversa.

E. Avaliação da Condutividade Como Parâmetro Preliminar de Monitoramento da Qualidade Físico-Química da Água Para Hemodiálise

Com este desenvolvimento, Costa et al (2017) realizaram medições dos parâmetros de condutividade, fluoreto, nitrato e sulfato, em sistemas de osmose reversa em clínicas de hemodiálise, e balizaram os valores medidos com as especificações da RCD 11/2014. As medições foram compiladas em uma tabela, extraída como Fig. 13 a seguir, compondo as diferentes medições e proporção destas que não se adequaram ao exigido pela legislação.

Condutividade (µS/cm)				Nitrato (mg/L)			
Anos	< 1,0	> 1,0 e < 10,0	> 10,0	Anos	< 0,5	> 0,5 e < 2,0	> 2,0
2008	0	34	7	2008	5	8	0
2009	0	135	18	2009	134	18	1
2010	0	149	19	2010	15	7	1
2011	0	152	14	2011	0	0	0
2012	0	108	5	2012	92	17	4
2013	0	66	10	2013	92	11	1
2014	0	88	10	2014	95	3	0
2015	0	120	8	2015	127	1	0
2016	2	110	12	2016	97	0	0
TOTAL	2	962	103	TOTAL	657	65	7
%	0,19%	90,16%	9,65%	%	90,12%	8,92%	0,96%
Valor máximo permitido (VMP) = 10,0 µS/cm				Valor máximo permitido (VMP) = 2,0 mg/L			
Limite de quantificação do método (LQ) = 1,0 µS/cm				Limite de quantificação do método (LQ) = 0,5 mg/L			
Fluoreto (mg/L)				Sulfato (mg/L)			
Anos	< 0,20	0,2	> 0,2	Anos	< 50,0	> 50,0 e < 100,0	> 100,0
2008	9	6	2	2008	36	5	0
2009	131	1	6	2009	143	10	0
2010	61	0	3	2010	166	2	0
2011	0	0	0	2011	32	0	0
2012	105	0	0	2012	112	1	0
2013	99	1	4	2013	104	0	0
2014	94	1	3	2014	97	1	0
2015	106	3	13	2015	127	1	0
2016	113	5	1	2016	12	0	0
TOTAL	718	17	32	TOTAL	829	20	0
%	93,61%	2,22%	4,17%	%	97,64%	2,36%	0,00%
Valor máximo permitido (VMP) = 0,20 mg/L				Valor máximo permitido (VMP) = 100,0 mg/L			
Limite de quantificação do método (LQ) = 0,20 mg/L				Limite de quantificação do método (LQ) = 50,0 mg/L			

Fig. 13: Número de resultados obtidos abaixo dos limites de quantificação (LQ) dos métodos, entre os LQ e os valores máximos permitidos (VMP) e acima dos VMP, definidos na Resolução ANVISA RDC 11/2014, para cada parâmetro físico-químico analisado [9].

Com base nos dados, os autores determinaram que o maior índice de insatisfatoriedade ocorreu nas medições de condutividade, enquanto os demais permaneceram menores, com isso afirmaram existir uma correlação com estes valores, servindo então a condutividade como um indicador mais sensível e crítico dos demais parâmetros analisados, podendo servir como um alerta prévio de que os demais estão em vias de ultrapassar os valores admitidos.

IV. Conclusão

Com base nos estudos selecionados, percebeu-se a manutenção do conceito de correlação proporcional dos valores medidos de condutividade com outros valores de substâncias diluídas em água.

Embora o conceito não possa ser expandido de maneira global para qualquer tipo de amostra de água para monitoramento, por sofrer interferências de substâncias ou componentes que não são lidos de maneira eficaz pelo conceito de condutividade (a exemplo elementos com alta resistividade e não diluíveis), para pontos de medição em que a água já passou por um processo inicial de filtragem e ambientes mais lineares de fornecimento do meio medido, é possível até extrair fórmulas matemáticas que simulam a proporção de substâncias diluídas em função da condutividade elétrica medida.

Com isto posto, sistemas onde já se exige uma qualidade

prévia da água, como consumo humano, uso em processos críticos ou uso farmacêutico, podem facilmente ser monitorados por um condutivímetro, pois este terá um ambiente mais propício as suas leituras ao não ser exposto a contaminantes, e na ocorrência de uma leitura (que acontece de maneira barata, rápida e constante) que fuja dos padrões estabelecidos, um alerta pode ser levantado antes que o teor de outras substâncias nocivas seja atingido e possam ocasionar problemas ao utilizador da água.

V. Referências

[1] Valeria de Sousa Bentes, Marina Smidt Celere Meschede, “Qualidade da água utilizada em serviços de hemodiálise antes e após passar por sistema de tratamento em Santarém, Oeste do Pará, Amazônia”, Rev Inst Adolfo Lutz. 2021;80:1-13,e37246, 2021.

[2] Ana Carolina Chaves Fortes, Paulo Rubens Guimarães Barrocas, Débora Cynamon Kligerman, “A vigilância da qualidade da água e o papel da informação na garantia do acesso”, Saúde Debate - Rio de Janeiro, V. 43, N. Especial 3, P. 20-34, Dez 2019.

[3] William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch, “Ciência e engenharia de materiais: uma introdução”; tradução Sergio Murilo Stamile Soares - 9. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2016.

[4] Dr. Abha Mathur, “Conductivity: Water Quality Assesment”, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN: 2278-0181, publicado por, www.ijert.org ETWQQM -2014 Conference Proceedings

[5] Anna F Rusydi, “Correlation between conductivity and total dissolved solid in various type of water: A review”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 118, 2018.

[6] Lima, J. O. G.; França, A. M. M.; Loiola, H. G., “Implicações Hidroquímicas da Condutividade Elétrica e do Íon Cloreto na Qualidade das Águas Subterrâneas do Semiárido Cearense”, Rev. Virtual Quim., 2014, 6 (2), 279-292.

[7] Aldeni Barbosa da Silva, Janaina Moreira de Brito, Ronaldo de Araújo Silva, Airton Silva Braz, Edmilson Dantas da Silva Filho, “Parâmetros Físico-Químicos da Água Utilizada para Consumo em Poços Artesianos na Cidade de Remigio-Pb”, Águas Subterrâneas (2017) 31(2):109-118.

[8] Marise Simões, Berenice M. Brígido, Elaine M.A. Mazon, Maria De Fátima C. Pires, “Água de diálise: parâmetros físico-químicos na avaliação do desempenho das membranas de osmose reversa.”, Rev Inst Adolfo Lutz, 64(2):173-178, 2005.

[9] Priscila da Costa, Adriana Alves Pereira, Cláudia Aparecida de Oliveira e Silva, Flávio Rodrigues Pereira, Gizele Barrozo Ribeiro, “Avaliação da Condutividade como Parâmetro Preliminar de Monitoramento da Qualidade Físico-Química da Água Para Hemodiálise”, Congresso Abes Fenasan, 2017.